

UO‘K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589531>

**LOGOPEDIYA SOHASINING PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK VA
METODIK ADABIYOTLARDA YORITILISHI: NAZARIY TAHLIL VA
ILMIY-AMALIY YONDASHUVLAR**

Egamova Nigora Boxodirovna¹, Egamova Firuza Jaxongirovna²

^{1,2} Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali

egamovaf53@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada logopediya sohasining pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarda yoritilishi kompleks tarzda tahlil qilinadi. Logopedik bilimlar tizimining shakllanishi, uning ta’lim jarayoni, bola psixik rivojlanishi va nutqiy korreksiya metodikalari bilan uzviy bog‘liqligi ilmiy manbalar asosida ochib beriladi. Maqolada klassik va zamonaviy yondashuvlar qiyoslanib, logopediyaning faqat nutq nuqsonlarini tuzatishga qaratilgan tor yo‘nalish emas, balki bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi integrativ fan ekanligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: logopediya, nutq buzilishlari, pedagogik yondashuv, psixologik yondashuv, metodik ta’minot, nutq rivojlanishi, korreksion ish, diagnostika, inklyuziv ta’lim, adabiyotlar tahlili.

Logopediya maxsus pedagogika tarkibidagi muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u nutq buzilishlarining sabablari, namoyon bo‘lish shakllari, tashxislash mezonlari va korreksion-pedagogik yo‘llarini o‘rganadi. Mazkur soha o‘z taraqqiyoti davomida tibbiyot, psixologiya, lingvistika va pedagogika bilan uzviy integratsiyalashib, mustaqil ilmiy-amaliy tizim sifatida shakllangan. Ayniqsa, bolalar nutqining ontogenez jarayonida uchraydigan fonetik-fonematik, leksik-grammatik, temp-ritmik va yozma nutq bilan bog‘liq muammolarni o‘rganish logopediyaning markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Shu bois logopediya bo‘yicha mavjud adabiyotlarni tahlil qilish nafaqat nazariy bilimlarni tizimlashtirish, balki amaliy logopedik faoliyatni ilmiy asoslash uchun ham muhimdir [1], [2], [6].

Bugungi kunda logopediya bo‘yicha adabiyotlar mazmunan bir necha yo‘nalishda rivojlanmoqda: pedagogik adabiyotlar nutq nuqsoniga ega bolani o‘qitish va tarbiyalash shart-sharoitlariga urg‘u bersa, psixologik manbalar nutq va tafakkur, nutq va shaxs, nutq va ijtimoiylashuv o‘rtasidagi bog‘liqlikni yoritadi; metodik adabiyotlar esa tashxis, rejalashtirish, mashg‘ulot tuzilishi, korreksion texnologiyalar va natijalarni monitoring qilish vositalarini tavsiflaydi [3], [4], [7].

Shu jihatdan, “Logopediya bo‘yicha pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarda yoritilishi” mavzusini o‘rganish logopedik ilmiy merosning ichki mantiqini, rivojlanish bosqichlarini va zamonaviy ehtiyojlarga mos ravishda qayta talqin qilinayotgan jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

Pedagogik adabiyotlarda logopediya, avvalo, ta’lim-tarbiya tizimining alohida yo‘nalishi sifatida talqin qilinadi. Bu manbalarda nutq nuqsoni bola rivojlanishidagi yakkama-yakka biologik kamchilik emas, balki ta’limiy muvaffaqiyat, muloqot faoliyati, bilish jarayonlari va ijtimoiy moslashuvga ta’sir etuvchi murakkab omil sifatida ko‘riladi. Maxsus pedagogika namoyandalari logopedik yordamni bolaning umumiy rivojlanishidan ajratib bo‘lmasligini, nutqni tuzatish bilan bir qatorda idrok, e’tibor, xotira, tafakkur, o‘quv motivatsiyasi ham izchil rivojlantirilishi zarurligini alohida ta’kidlaydilar [3], [5]. Pedagogik manbalarning afzalligi shundaki, ular logopedik ishni dars, mashg‘ulot, didaktik o‘yin, ko‘rgazmalilik, takrorlash va mustahkamlash kabi o‘qitish kategoriyalari bilan bog‘laydi. Aynan shu yondashuv logopedik mashg‘ulotlarni “davolash choralari” darajasidan chiqarib, maqsad, mazmun, metod, vosita va natija komponentlariga ega bo‘lgan to‘laqonli pedagogik jarayon sifatida tushunishga olib keladi. Shu bilan birga, ayrim klassik pedagogik adabiyotlarda nutq nuqsonlariga ko‘proq tashqi kuzatuv obyekti sifatida yondashilib, bolaning ichki psixologik kechinmalari yetarli chuqurlikda tahlil qilinmagan holatlar ham uchraydi. Zamonaviy pedagogik adabiyotlar esa bunga tuzatish kiritib, ta’limning shaxsga yo‘naltirilgan, differensial va inklyuziv shakllari doirasida logopediyaning o‘rmini qayta belgilamoqda [6], [8]. Demak, pedagogik manbalarda logopediya bolaning nutqiy kamchiligini emas, balki uning ta’limdagi funksional ehtiyojlarini qondirish mexanizmi sifatida yoritilib, bu yondashuv amaliyot uchun juda katta metodologik ahamiyat kasb etadi.

Psixologik adabiyotlarda logopediya masalalari nutqning psixik taraqqiyotdagi o‘rni bilan bog‘liq holda kengroq talqin qilinadi. L.S. Vigotskiy nutqni tafakkur va ijtimoiy tajribaning vositachisi sifatida talqin qilib, nutqdagi nuqsonlar bolaning butun psixik tizimiga ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatgan [1]. Ushbu yondashuv keyinchalik A.R. Luriya asarlarida neyropsixologik asos bilan boyitildi: u nutq buzilishlarini miya faoliyatining funksional tizimlari, sensor-motor integratsiya va markaziy nerv tizimi ishlashining murakkab mexanizmlari bilan bog‘lab izohladi [2]. Psixologik manbalarning logopediya uchun eng muhim hissasi shundaki, ular nutq nuqsonini faqat artikulyatsion yoki fonetik muammo deb emas, balki muloqot ehtiyoji, emotsional holat, o‘ziga baho, ijtimoiy tajriba va kognitiv rivojlanish bilan aloqador kompleks hodisa sifatida tushuntiradi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishidagi kechikishlar ko‘pincha umumiy psixik yetilish, predmetli faoliyat, taqlid, eshituv differentsiatsiyasi va ramziy funksiyaning shakllanish darajasi bilan bog‘liq ekanligi psixologik adabiyotlarda batafsil yoritilgan [6], [10]. Shu nuqtai nazardan, psixologik manbalar logopedik tashxisni chuqurlashtirishga xizmat qiladi: bola noto‘g‘ri talaffuz qilayotgani emas, balki nima sababdan bu xatoga yo‘l qo‘yayotgani, qaysi psixik omillar uni qo‘llab-quvvatlayotgani yoki susaytirayotgani aniqlanadi. Biroq ayrim psixologik manbalarning cheklangan tomoni shundaki, ular amaliy mashg‘ulot algoritmlari, dars konstruktsiyasi yoki korreksion materiallar tizimini yetarli darajada bermaydi.

Shunday bo'lsa-da, logopedik nazariya uchun aynan psixologik adabiyotlar nutqni "belgi tizimi" va "faoliyat vositasi" sifatida talqin qilish orqali eng chuqur metodologik asosni yaratadi.

Metodik adabiyotlarda logopediya ko'proq amaliy texnologiyalar, diagnostika mezonlari, korreksion bosqichlar va mashg'ulotni tashkil etish qoidalari orqali yoritiladi. Bunday manbalar logopedning kunlik faoliyatiga yaqin bo'lib, unda artikulyatsion mashqlar, fonematik eshituvni rivojlantirish, lug'at boyligini oshirish, grammatik tuzilmani shakllantirish, bog'lanishli nutqni rivojlantirish va yozma nutq kamchiliklarini tuzatish bo'yicha aniq tavsiyalar beriladi [4], [5], [7]. Metodik adabiyotlarning muhim tomoni shundaki, ular nazariy qarashlarni amaliy qadamlar ketma-ketligiga aylantiradi: dastlabki tashxis, individual karta tuzish, korreksion reja ishlab chiqish, oraliq monitoring va yakuniy baholash. Ayniqsa, nutq buzilishlarining turiga qarab metodik yondashuvni farqlash zarurati bu manbalarda keng ochib beriladi. Masalan, fonetik-fonematik kamchiliklarda eshituv differentsiatsiyasi va tovushni qo'yish ishlari ustuvor bo'lsa, nutqning to'liq rivojlanmagan shakllarida lug'at, grammatika va bog'lanishli nutq ustida tizimli kompleks ish olib borilishi ko'rsatiladi [3], [4]. Shu bilan birga, metodik adabiyotlarda ba'zan "retseptiv" xarakter kuchli bo'lib, mashqlarni mexanik takrorlashga ortiqcha urg'u berilgan holatlar ham uchraydi. Zamonaviy yondashuv esa metodikani faqat topshiriqlar to'plami emas, balki bolaga moslashtiriladigan, motivatsiya, refleksiya va kommunikativ vaziyatlarni hisobga oladigan ochiq tizim deb qaraydi [6], [11]. Demak, metodik adabiyotlar logopediya ilmida nazariya va amaliyot o'rtasidagi ko'prik bo'lib, ularni tanqidiy o'qish logopedik mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish uchun zarurdir.

Maktabgacha ta'lim doirasidagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, logopediya masalalari eng ko'p aynan erta rivojlanish bosqichida yoritilgan. Buning sababi nutq ontogenezing asosiy poydevori aynan maktabgacha yoshda shakllanishidadir. Pedagogik va metodik manbalarda bu davr "senzitiv" bosqich sifatida talqin etilib, talaffuz, lug'at boyligi, grammatik qurilish va muloqot ko'nikmalari intensiv rivojlanadigan vaqt deb baholanadi [3], [6], [10]. Shu tufayli logopedik adabiyotlarda ertaroq aniqlash, erta aralashuv, o'yin asosida korreksiya va ota-onalar bilan birgalikda ishlash alohida o'rin egallaydi. Psixologik adabiyotlar esa maktabgacha yoshdagi nutq buzilishlarini bolaning emotsional xavfsizligi, kattalar bilan muloqoti, predmetli-amaliy faoliyati va tasavvurlar dunyosi bilan bog'liq holda tahlil qiladi [1], [2]. Bu yerda adabiyotlar o'rtasidagi muhim farq ko'rinadi: pedagogik manba bolaning nimani o'rganishi kerakligini belgilasa, psixologik manba nega aynan shu qiyinchilik yuzaga kelayotganini tushuntiradi, metodik manba esa bu muammoni qanday bartaraf etishni ko'rsatadi. Ilmiy adabiyotlar sharhida yana bir muhim jihat ko'zga tashlanadi: eski manbalarda logopedik mashg'ulotlar ko'proq frontal yoki kichik guruh shaklida tavsiya etilgan bo'lsa, yangi adabiyotlarda individual rivojlanish trayektoriyasi, differensial topshiriqlar va multimodal vositalar qo'llash ustuvor deb qaralmoqda [8], [11], [12]. Bu esa logopediya bo'yicha adabiyotlar evolyutsiyasini ko'rsatadi: ular bir xil nutq nuqsoni bo'lgan barcha bolalar uchun yagona sxemani tavsiya qilishdan individual pedagogik dizaynga o'ta boshlagan.

Maktab yoshidagi bolalarga oid adabiyotlarda logopediya masalalari ko‘pincha o‘qish va yozish jarayoni bilan bog‘langan holda yoritiladi. Chunki bu bosqichda og‘zaki nutqdagi kamchiliklar ko‘pincha yozma nutq faoliyatiga ko‘chadi va disgrafiya, disleksiya, matnni tushunishdagi qiyinchiliklar, og‘zaki javob berishdagi noaniqliklar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi [6], [7], [13]. Pedagogik adabiyotlar maktabdagi logopedik yordamni o‘quv muvaffaqiyati bilan bevosita bog‘laydi: noto‘g‘ri tovush talaffuzi, sust fonematik idrok yoki grammatikaning yetarli shakllanmaganligi savod o‘rgatish jarayonini sekinlashtiradi, matn ustida ishlashni qiyinlashtiradi va o‘quvchining sinfdagi faolligini pasaytiradi.

Logopediya bo‘yicha adabiyotlarning o‘zaro integratsiyasi

1-rasm. Logopediya bo‘yicha adabiyotlarning o‘zaro integratsiyasi

Psixologik manbalarda esa bunday qiyinchiliklarning ikkilamchi oqibatlarini, ya'ni o‘ziga ishonchning pasayishi, kommunikativ tortinchoqlik, muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rquv va o‘quv motivatsiyasining susayishi tahlil qilinadi [1], [9], [14]. Metodik manbalarda maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashda fonematik tahlil va sintez, bo‘g‘in tuzilmasi, so‘z yasalishi, gap qurilishi va matn tuzishga yo‘naltirilgan mashqlar tizimi tavsiya etiladi [4], [5]. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, agar logopedik yordam maktab fanlari bilan integratsiyalashmagan bo‘lsa, korreksiya natijalari cheklangan bo‘lib qoladi. Shu sababli zamonaviy adabiyotlar logoped, sinf rahbari, ona tili o‘qituvchisi va psixologning hamkorlik modelini ilgari suradi [8], [12]. Bu yondashuv logopediyani maxsus xonadagi alohida mashg‘ulot emas, balki maktabdagi umumiy pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimining ajralmas qismi sifatida talqin etadi.

Adabiyotlar tahlilining muhim yo‘nalishlaridan biri logopedik tadqiqot metodologiyasini qiyosiy o‘rganishdir. Klassik manbalarda ko‘proq klinik kuzatuv, pedagogik eksperiment va sifat tahliliga tayanilgan bo‘lsa, zamonaviy tadqiqotlarda standartlashtirilgan testlar, dinamik baholash, longitudinal kuzatuv va dalillarga asoslangan amaliyot elementlari kuchaymoqda [2], [6], [9]. Bu holat logopediya ilmidagi metodik madaniyatning oshib borayotganini ko‘rsatadi. Pedagogik adabiyotlarda mashg‘ulot samaradorligi ko‘pincha o‘quv natijalari, ya'ni tovush to‘g‘riligi, lug‘at boyishi, gap qurilishi yaxshilanishi kabi ko‘rsatkichlar bilan o‘lchansa, psixologik adabiyotlar muloqot faolligi, ijtimoiy moslashuv, o‘zini

ifodalash sifati va nutqning shaxsiy-regulyativ funksiyalariga ham e'tibor qaratadi [1], [14]. Metodik manbalar esa tashxis va korreksiyaning "qaysi usuli qaysi tipdagi buzilish uchun samaraliroq" ekanini amaliy tavsiyalar shaklida taqdim etadi [4], [7], [11]. Shu bilan birga, ilmiy manbalarda bir muammo saqlanib qolmoqda: turli mualliflar bir xil holatlarni turlicha terminlar bilan atashadi, ayrim klassifikatsiyalar bir-biri bilan to'liq mos tushmaydi. Bu esa ilmiy natijalarni qiyoslashni qiyinlashtiradi. Masalan, ba'zi manbalarda umumiy nutq rivojlanmaganligi kengroq toifa sifatida talqin qilinsa, boshqalarida u til tizimining alohida komponentlari bo'yicha segmentatsiya qilinadi [3], [6], [9]. Demak, logopediya bo'yicha adabiyotlarni o'rganishda faqat mazmuni emas, balki terminologik apparat va metodologik asoslarni ham tahlil qilish zarur; aks holda amaliyotga noto'g'ri umumlashtirishlar ko'chib o'tishi mumkin.

So'nggi o'n yilliklardagi adabiyotlarda logopediya faqat mutaxassis va bola o'rtasidagi ikki tomonlama munosabat doirasida emas, balki oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhitni qamrab oluvchi tizim sifatida talqin qilinmoqda. Pedagogik manbalarda ota-onalarning logopedik jarayondagi ishtiroki uy vazifalari, nutqiy muhit yaratish, bir xil talaffuz modeli va rag'batlantiruvchi kommunikativ vaziyatlarni tashkil etish bilan asoslanadi [5], [8]. Psixologik adabiyotlar esa ota-ona munosabatining boladagi nutqiy faollik va emotsional xavfsizlikka ta'sirini ko'rsatib, oilaviy qo'llab-quvvatlash yetishmaganda korreksion ishlar samarasi pasayishini ta'kidlaydi [1], [14]. Metodik manbalarda esa konsultatsiya, uy sharoitida bajariladigan qisqa mashqlar, audio-vizual qo'llanmalar, o'yinli topshiriqlar orqali logopedik ishning uzluksizligini ta'minlash tavsiya etiladi [4], [11]. Adabiyotlar sharhidan ko'rinadiki, ilgari logopedik yordam ko'proq "kabinet modeli" asosida tashkil etilgan bo'lsa, yangi yondashuvlarda "hamkorlik modeli" kuchaygan. Bu o'zgarishning nazariy asosi ham mavjud: nutq tabiatan ijtimoiy hodisa bo'lgani uchun uni tuzatish ham ijtimoiy muloqot maydonidan uzib bo'lmaydi. Aynan shu bois zamonaviy adabiyotlarda oilaga yo'naltirilgan logopedik model, konsultativ amaliyot va uy-maktab-logoped uchlighi ko'proq ijobiy baholanadi [6], [8], [12]. Biroq ayrim metodik adabiyotlar hali ham ota-onani faqat "nazorat qiluvchi yordamchi" sifatida ko'radi; bu esa bolaning tabiiy muloqot muhitidagi imkoniyatlarini to'liq ishga solmaslikka olib kelishi mumkin. Shu sababli, adabiyotlar tahlili oilani logopedik jarayonning teng huquqli subyekti sifatida qayta talqin qilish zarurligini ko'rsatadi.

Inklyuziv ta'lim konsepsiyasining rivojlanishi logopediya bo'yicha adabiyotlarning mazmuniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ilgari logopedik yordam ko'proq maxsus guruh, maxsus maktab yoki alohida korreksion kabinet bilan bog'langan bo'lsa, hozirgi adabiyotlarda nutq nuqsoniga ega bola umumiy ta'lim muhitida qo'llab-quvvatlanishi kerakligi ko'proq asoslanmoqda [8], [12]. Pedagogik manbalarda bu yondashuv moslashtirilgan topshiriqlar, ko'pkanalli taqdimot, differensial baholash va tengdoshlar bilan muloqotni faollashtirish orqali tavsiflanadi. Psixologik adabiyotlar inklyuziv muhitning ijobiy tomoni sifatida stigmaning kamayishi, ijtimoiy qabul qilinishning ortishi va muloqot motivatsiyasining kuchayishini ko'rsatadi [1], [14]. Metodik manbalarda esa logopedik yordamning maktab ichida tashkil etilishi, o'qituvchiga metodik

tavsiyalar berilishi, sinf ichidagi kuzatuv va mikrointervensiyalar muhim deb qaraladi [4], [11]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziya logopediya uchun faqat tashkiliy masala emas; u nutq nuqsonini qanday talqin qilish masalasini ham o'zgartiradi. Agar avvalgi adabiyotlarda asosiy e'tibor "nuqsonni yo'qotish"ga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy manbalarda "funktional ishtirokni kengaytirish" g'oyasi ham kuchaygan [6], [8], [9]. Bu esa bolaning darsda, o'yinda, suhbatda va jamoada faol qatnashishini logopedik muvaffaqiyatning muhim mezoniga aylantiradi. Shunday qilib, inklyuziv paradigma logopediya adabiyotlarini mazmun, til va maqsad jihatidan yangilamoqda hamda maxsus yordamning ijtimoiy-humanistik mohiyatini kuchaytirmoqda.

1-jadval.

Logopediya bo'yicha adabiyotlar yo'nalishlarining qiyosiy tavsifi

Adabiyot turi	Asosiy obyekt	Yetakchi savol	Ustuvor usullar	Kutiladigan natija	Manbalar
Pedagogik	Nutq nuqsoniga ega bolaning ta'lim jarayoni	Bolani qanday o'qitish va rivojlantirish kerak?	Didaktik mashqlar, o'yin, differensial ta'lim	O'quv va kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishi	[3], [5], [8]
Psixologik	Nutq va psixik jarayonlar o'zaro bog'liqligi	Nega nutq buzilishi rivojlanishga ta'sir qiladi?	Kuzatuv, psixologik tahlil, faoliyat yondashuvi	Tafakkur, motivatsiya, emotsional holatni tushunish	[1], [2], [14]
Metodik	Tashxis va korreksion jarayon texnologiyasi	Muammoni qanday aniqlash va bartaraf etish mumkin?	Diagnostika, mashqlar tizimi, monitoring	Nutq komponentlarini bosqichma-bosqich tuzatish	[4], [7], [11]
Integrativ	Bola, oila, maktab va mutaxassislar hamkorligi	Qanday qilib barqaror natijaga erishiladi?	Fanlararo yondashuv, individual reja, hamkorlik	Barqaror, funktsional va ijtimoiy natija	[6], [8], [12]

Logopediya bo'yicha mavjud adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilish ularning kuchli va zaif tomonlarini ajratishga imkon beradi. Kuchli tomoni shundaki, klassik pedagogik va psixologik manbalar logopediya fanining fundamental kategoriyalarini ishlab chiqqan: nutqning rivojlanish qonuniyatlari, birlamchi va ikkilamchi nuqsonlar, korreksion ta'limning bosqichma-bosqichligi, muloqotning shaxs shakllanishidagi o'rni kabi tushunchalar aynan shu adabiyotlarda chuqur asoslangan [1], [2], [3]. Metodik adabiyotlar esa ushbu nazariyani amaliyotga tatbiq etishning nisbatan aniq instrumentlarini bergan [4], [5]. Biroq zaif tomonlar ham mavjud. Birinchidan, ayrim klassik manbalarda nutq buzilishlari bugungi inklyuziv va shaxsga yo'naltirilgan pedagogika nuqtai nazaridan ko'ra ko'proq defitsit modeli asosida izohlangan. Ikkinchidan, metodik tavsiyalar ba'zan haddan tashqari standart

bo'lib, individual farqlarni yetarlicha aks ettirmaydi. Uchinchidan, zamonaviy raqamli vositalar, multimodal o'qitish, oilaviy konsultatsiya va maktab ichidagi ko'p tarmoqli qo'llab-quvvatlash masalalari eski adabiyotlarda tabiiy ravishda yetarli darajada yoritilmagan [8], [11], [12]. To'rtinchidan, xalqaro manbalarda til buzilishlari va kommunikativ qiyinchiliklar ko'proq funksional natija nuqtai nazaridan tahlil qilinsa, ayrim mahalliy va an'anaviy manbalarda formal nutq ko'rsatkichlari ustuvor o'rinda qolmoqda [6], [9]. Demak, adabiyotlar tahlili logopediya bo'yicha mavjud ilmiy merosni inkor etishni emas, balki uni qayta o'qish, kontekstualizatsiya qilish va zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga mos ravishda boyitishni talab qiladi. Aynan shunda nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut kamayadi.

Umumlashtirilgan holda aytganda, logopediya bo'yicha pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar bir-birini to'ldiruvchi uch tayanch qatlamni tashkil etadi. Pedagogik adabiyotlar logopedik ishning maqsad va ta'limiy mazmunini belgilab beradi; psixologik adabiyotlar nutq buzilishlarining ichki mexanizmlari, shaxsiy va kognitiv oqibatlarini tushuntiradi; metodik adabiyotlar esa tashxis va korreksiya uchun amaliy texnologiyalarni taqdim etadi [1]-[7]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu uch yo'nalishdan biri sust bo'lsa, logopedik yordamning yaxlitligi buziladi. Masalan, metodikasiz nazariya amaliyotga tatbiq etilmaydi, psixologik asos bo'lmasa mashg'ulotlar mexanik tus oladi, pedagogik maqsadsiz esa tuzatish ishlari bolaning real ta'lim ehtiyojlariga ulanmay qoladi. Zamonaviy ilmiy qarashlar logopediyani bolani "normal holatga qaytarish" amaliyoti emas, balki uning kommunikativ kompetensiyasini, ta'limdagi ishtirokini va ijtimoiy moslashuvini kengaytirish tizimi sifatida talqin etmoqda [8], [9], [12]. Shu sababli bugungi logopedik tadqiqotlar va amaliyot uchun eng dolzarb vazifa mavjud adabiyotlarni integrativ asosda qayta tahlil qilish, terminologik aniqlikni mustahkamlash, diagnostika va korreksion metodlarni dalillarga tayangan holda takomillashtirish, shuningdek, oilaviy va inklyuziv komponentlarni metodik ta'minotga izchil kiritishdan iboratdir. Bunday yondashuv logopediyani tor ixtisoslik doirasidan chiqarib, zamonaviy ta'lim va inson rivojlanishi paradigmasining muhim bo'g'iniga aylantiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Logopediya bo'yicha pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu fan turli ilmiy yo'nalishlar kesishgan nuqtada shakllangan murakkab bilimlar tizimidir. Pedagogik manbalar logopedik yordamning ta'limiy mohiyatini, psixologik manbalar uning rivojlantiruvchi va shaxsiy omillar bilan bog'liqligini, metodik manbalar esa amaliy bajarilish mexanizmlarini ochib beradi. Shu bois logopediya bo'yicha ilmiy qarashlarni to'laqonli tushunish uchun bitta yo'nalish doirasida qolish yetarli emas; ularni integratsiyalashgan holda tahlil qilish talab etiladi. Aynan shunday yondashuv nutq nuqsoniga ega bolalarni qo'llab-quvvatlashda samarali natija beradi.

Tadqiqot yakunida aytish mumkinki, zamonaviy logopedik adabiyotlarning istiqbolli yo'nalishi shaxsga yo'naltirilganlik, inklyuzivlik, oilaviy hamkorlik va dalillarga asoslangan metodikalarni uyg'unlashtirish bilan belgilanadi. Kelgusida logopediya bo'yicha ilmiy izlanishlarda klassik nazariy merosni saqlab qolgan holda, uni raqamli texnologiyalar, individual ta'lim trayektoriyasi, kommunikativ

funksionallik va multidisiplinar hamkorlik nuqtai nazaridan boyitish muhim hisoblanadi. Bu esa logopedik ta'lim va amaliyot sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 1999.
2. Лурия А.Р. Язык и сознание. – Москва: МГУ, 1979.
3. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: ВЛАДОС, 2007.
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – Москва: Айрис-пресс, 2004.
5. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей дошкольного возраста. – Москва: Просвещение, 1968.
6. Paul R., Norbury C.F. Language Disorders from Infancy through Adolescence: Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. – 5th ed. – St. Louis: Elsevier, 2018.
7. Owens R.E. Language Development: An Introduction. – 10th ed. – Boston: Pearson, 2020.
8. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Practice Portal: Spoken Language Disorders.
9. Bishop D.V.M., Snowling M.J., Thompson P.A., Greenhalgh T. CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development // Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 2017. – Vol. 58(10). – P. 1068–1080.
10. Tomblin J.B., Records N.L., Buckwalter P., Zhang X., Smith E., O'Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children // Journal of Speech, Language, and Hearing Research. – 1997. – Vol. 40(6). – P. 1245–1260.
11. McLeod S., Crowe K. Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review // American Journal of Speech-Language Pathology. – 2018. – Vol. 27(4). – P. 1546–1571.
12. Snowling M.J., Hulme C. Interventions for children's language and literacy difficulties // International Journal of Language & Communication Disorders. – 2012. – Vol. 47(1). – P. 27–34.
13. Catts H.W., Adolf S.M., Hogan T.P., Ellis Weismer S. Are specific language impairment and dyslexia distinct disorders? // Journal of Speech, Language, and Hearing Research. – 2005. – Vol. 48(6). – P. 1378–1396.
14. Shonkoff J.P., Phillips D.A. (eds.). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. – Washington, DC: National Academy Press, 2000.